

POLITICAL SCIENCES

AVROPA İTTİFAQINDA DİNİ MÜXTƏLİFLİYİN MİQRANTLARIN SOSIAL İNTEQRASIYASINA TƏSİRİ

Cəbrayilova S.E.

Bakı Slavyan Universiteti

THE IMPACT OF RELIGIOUS DIVERSITY ON THE SOCIAL INTEGRATION OF MIGRANTS IN THE EUROPEAN UNION

Jabrayilova S.

Baku Slavic University

Xülasə

Avropa İttifaqında dini müxtəliflik miqrantların sosial inteqrasiyası prosesinə həm müsbət, həm də mənfi təsirlər göstərir. Avropa İttifaqı multikulturalizm, insan hüquqları və dini azadlıq prinsiplərinə əsaslanan hüquqi çərçivə formalaşdırmışdır. Bu çərçivə miqrantların öz dini kimliklərini qoruyaraq cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına imkan yaradır. Dini icmalar sosial şəbəkələrin qurulmasında, mənəvi dəstəyin göstərilməsində və yeni mühitə adaptasiyada mühüm rol oynayır. Lakin, dini fərqliliklər bəzən sosial məsafə, stereotiplər və diskriminasiya halları ilə nəticələnə bilər. Xüsusilə müsəlman miqrantların Avropa cəmiyyətlərinə inteqrasiyası zamanı mədəni və dini identiklik məsələləri ictimai-siyasi müzakirələrin mərkəzində dayanır. Bu isə sosial inteqrasiyanın yalnız hüquqi deyil, həm də mədəni və psixoloji ölçülərini aktuallaşdırır. Nəticə etibarilə, dini müxtəliflik düzgün idarə olunduqda sosial kapitalın artmasına, qarşılıqlı toleranlığın güclənməsinə və inklüziv cəmiyyətin formalaşmasına töhfə verir. Effektiv inteqrasiya siyasəti isə qarşılıqlı hörmət, dialoq və inklüzivlik prinsiplərinə əsaslanmalıdır.

Abstract

Religious diversity in the European Union has both positive and complex effects on the process of social integration of migrants. The European Union has formed a legal framework based on the principles of multiculturalism, human rights, and religious freedom. This framework allows migrants to integrate into society while preserving their religious identity. Religious communities play an important role in building social networks, providing spiritual support, and adapting to the new environment. However, religious differences can sometimes result in social distancing, stereotypes, and discrimination. Especially during the integration of Muslim migrants into European societies, issues of cultural and religious identity are at the center of socio-political discussions. This makes not only legal, but also cultural and psychological dimensions of social integration relevant. Consequently, religious diversity, when properly managed, contributes to the increase of social capital, strengthening mutual tolerance, and the formation of an inclusive society. An effective integration policy should be based on the principles of mutual respect, dialogue, and inclusion.

Açar sözlər: Avropa, miqrasiya, dini müxtəliflik, multikulturalizm, toleranlıq, diskriminasiya.

Keywords: Europe, migration, multiculturalism, religious diversity, tolerance, discrimination

Müasir qloballaşma şəraitində miqrasiya prosesləri beynəlxalq münasibətlərin əsas mövzuna çevrilmişdir. Xüsusilə də Avropa İttifaqı son onilliklərdə Yaxın Şərq, Afrika və Asiya regionlarından artan miqrasiya axınları ilə qarşılaşmışdır. Bu proses yalnız demografik və iqtisadi deyil, eyni zamanda mədəni və dini müxtəlifliyin genişlənməsi ilə də müşayiət olunur. Təsədüfi deyil ki, dini müxtəliflik Avropa cəmiyyətlərinin sosial strukturunda mühüm yer tutaraq inteqrasiya siyasətlərinin əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilmişdir. Bu məqalənin əsas məqsədi Avropa İttifaqında dini müxtəlifliyin miqrantların sosial inteqrasiyasına təsir mexanizmlərini sistemli şəkildə təhlil etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində dini identikliyin sosial kapitalın formalaşmasına, əmək bazarına çıxış imkanlarına və institusional münasibətlərə necə təsir göstərdiyi araşdırılır. Məqələdə əsas tədqiqat sualı belə formalaşdırılmışdır: dini müxtəliflik inteqrasiya prosesində daha çox birləşdirici resurs kimi, yoxsa sosial məsafə yaradan faktor kimi çıxış edir?

Avropa İttifaqı uzun müddətdir ki, insan hüquqları, dini azadlıq və bərabərlik prinsiplərinə

əsaslanan hüquqi-normativ baza ilə fəaliyyət göstərir. Bu çərçivə miqrantların dini kimliyini qorumaqla yanaşı, onların qəbul edən cəmiyyətə sosial, iqtisadi və mədəni baxımdan inteqrasiyasını hədəfləyir. Lakin, biz dini müxtəlifliyə birmənalı proses kimi baxa bilmərik. Bu isə o deməkdir ki, bir tərəfdən dini icmalar miqrantlar üçün sosial dəstək şəbəkəsi rolunu oynayır, onların adaptasiyasını asanlaşdırır və sosial kapitalın formalaşmasına töhfə verir. Digər tərəfdən isə dini fərqliliklər bəzən sosial məsafənin artmasına, stereotiplərin formalaşmasına və diskriminasiya hallarına səbəb ola bilər.

Sosial inteqrasiya anlayışı dedikdə yalnız hüquqi status əldə etməyi nəzərdə tuturuq; bu proses əmək bazarına çıxış, təhsil imkanları, sosial iştirak, mədəni uyğunlaşma və qarşılıqlı qəbul kimi çoxşaxəli komponentləri əhatə edir. Dini identiklik isə bu komponentlərin hər birinə təsir göstərən mühüm faktordur. Xüsusilə islamofobiya, radikallaşma qorxusu və milli identiklik kimi mövzu müzakirələri Avropada inteqrasiya siyasətlərinin istiqamətini müəyyənləşdirən əsas amillərdən olmuşdur.

Ona görə də, Avropa İttifaqında dini müxtəlifliyin miqrantların sosial inteqrasiyasına təsirinin araşdırılması həm nəzəri, həm də praktik baxımdan önəmlidir. Mövzunun təhlili multikulturalizm, sosial kapital nəzəriyyəsi və inklüziv idarəetmə yanaşmaları kontekstində aparılıqda daha dolğun nəticələr əldə etmək mümkündür. Beləliklə, dini müxtəlifliyin düzgün idarə olunması sosial harmoniyanın təmin edilməsinə, qarşılıqlı tolerantlığın gücləndirilməsinə və davamlı inteqrasiya modelinin formalaşdırılmasına xidmət edə bilər.

Avropa İttifaqı məkanında dini müxtəliflik miqrasiya proseslərinin struktur elementinə çevrilmiş və sosial inteqrasiya siyasətlərinə birbaşa təsir göstərmişdir. Xüsusilə 2015-ci ildən sonra artan miqrasiya dalğası dini identiklik məsələsini inteqrasiya strategiyalarının mərkəzinə gətirmişdir. Bu kontekstdə dini müxtəlifliyin sosial inteqrasiyaya təsiri üç əsas istiqamətdə təhlil oluna bilər: sosial-mədəni, iqtisadi və siyasi-institusional aspektlər[1,s.34].

Birinci aspekt sosial-mədəni ölçüdür. Dini icmalar miqrantlar üçün bir növ ilkin adaptasiya platforması rolunu oynayır. Məscidlər, kilsələr və digər dini mərkəzlər sosial şəbəkələrin qurulmasına, informasiya mübadiləsinə və psixoloji dəstəyə şərait yaradır. Bu da öz növbəsində, “bonding social capital” in formalaşmasına səbəb olur. Lakin yalnız daxili icma əlaqələrinin güclənməsi “bridging social capital” in – yəni yerli əhali ilə əlaqələrin – zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Nəticədə paralel icmaların formalaşması riski artır və bu, inteqrasiyanı ləngidə bilər.

İkinci istiqamət iqtisadi inteqrasiyadır. Dini identiklik birbaşa əmək bazarına çıxış imkanlarına həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə bilər. Araşdırmalara əsasən görürük ki, bəzi hallarda dini mənsubiyyətə görə gizli diskriminasiya mövcuddur. Bu isə işsizlik səviyyəsinin artmasına və sosial-iqtisadi bərabərsizliyin dərinləşməsinə səbəb olur. Eyni zamanda dini etik dəyərlər – əməksevərlik, icma həmrəyliyi və qarşılıqlı yardım prinsipləri – sahibkarlıq və kiçik biznes fəaliyyətini də təşviq edə bilər. Bu baxımdan dini müxtəlifliyin həm maneə, həm də resurs kimi çıxış edə biləcəyini qeyd etməliyik[2,s.401].

Üçüncü aspektə gəldikdə isə siyasi və institusional ölçünü vurğulaya bilərik. Reallıq odur ki, Avropa ölkələrində sekulyarlıq modeli müxtəlif formalarda tətbiq olunur. Məsələn, Fransada tətbiq olunan sərt sekulyarlıq modeli dini simvolların ictimai məkanda məhdudlaşdırılmasını prioritet hesab edir ki, bu da çox vaxt assimilyasiya təzyiqi kimi qəbul olunur. Almaniyada isə dini icmaların hüquqi tanınması və institusional əməkdaşlıq modeli daha inklüziv çərçivə formalaşdırır. Böyük Britaniyada isə multikultural yanaşma ənənəsi uzun müddət müxtəlif dini qrupların icma strukturlarını qoruyaraq inteqrasiyasını təşviq etmişdir. Bu model çərçivəsində xristian, müsəlman, yəhudi və hindu icmalarının dini məktəbləri və mədəniyyət mərkəzləri müəyyən hüquqi çərçivə daxilində fəaliyyət göstərir. Lakin, son illərdə təhlükəsizlik və sosial uyğunlaşma məsələləri ilə bağlı debatlar bu modelin də yenidən qiymətləndirilməsinə səbəb oldu. Niderland və İsveç kimi ölkələrdə sosial dövlət modeli dini azlıqların sosial xidmətlərə çıxışını asanlaşdırmaqla inteqrasiyanı təşviq edir. Bu ölkələrdə dini

müxtəliflik sosial siyasətin bir elementi kimi qəbul edilir və dövlət orqanları ilə dini təşkilatlar arasında dialoq mexanizmləri qurulur. Buna baxmayaraq, bəzi hallarda radikallaşma qorxusu ictimai fikirdə müsəlman icmalarına münasibətdə əlavə stereotiplərin formalaşmasına səbəb olur. Polşa və Macarıstan kimi daha homogen dini struktura malik ölkələrdə isə xristian kimliyi milli identikliklə daha sıx əlaqələndirilir. Bu kontekstdə, qeyd etməliyik ki, yeni miqrant dini qruplarının inteqrasiyası bəzən daha çətin sosial qəbul prosesi ilə müşayiət olunur. Bu fərqlər göstərir ki, dini müxtəlifliyə münasibət yalnız hüquqi çərçivə ilə deyil, milli kimlik və tarixi yaddaş faktorları ilə də müəyyənləşir. Bu fərqlər isə öz növbəsində inteqrasiya nəticələrində struktur müxtəliflik yaradır. Dini simvolların ictimai məkanda istifadəsi, dini təhsil və hüquqi tanınma məsələləri inteqrasiya debatlarının əsas mövzularındandır. Dövlətin inklüziv və dialoq əsaslı siyasəti sosial harmoniyanı gücləndirə bilər, lakin sərt assimilyasiya yanaşması sosial gərginliyi artırır və bəzi hallarda fərqlər daha da artırır[3,s.320].

Avropada multikulturalizmə dair aparılan araşdırmalar göstərir ki, Avropa İttifaqında sekulyarlıq prinsipi vahid model üzrə tətbiq olunmur və bu, müxtəlif dini qruplara münasibətdə fərqli yanaşmaların formalaşmasına səbəb olur. Xristian icmaları bir çox Avropa ölkələrində tarixi və institusional köklərə malik olduqları üçün onların dini strukturları daha çox hüquqi tanınma və dövlətlə əməkdaşlıq imkanlarına sahibdir. Katolik və protestant kilsələri bəzi ölkələrdə rəsmi və ya yarı-rəsmi status daşıyır və bu, onların ictimai sahədə fəaliyyətini daha legitim edir.

Müsəlman icmaları isə əsasən son onilliklərdə miqrasiya nəticəsində formalaşmış və daha gec təşkilatlanmışdır. Bu səbəbdən onların dini təhsil, ibadət məkanlarının hüquqi statusu və dini simvolların ictimai məkanda istifadəsi məsələlərində daha çox ictimai-siyasi müzakirələrlə qarşılaşdıqları müşahidə olunur. Xüsusilə baş örtüyü, məscid tikintisi və halal qida məsələləri sekulyar dövlət modelinin praktik tətbiqi ilə bağlı debatların mərkəzində dayanır deyə bilərik.

Yəhudi icmaları Avropada tarixi mövcudluğa malik olmaqla yanaşı, antisemitizm təcrübəsi səbəbindən xüsusi hüquqi qoruma mexanizmləri ilə əhatə olunmuşdur. Hindu və digər azsaylı dini qruplar isə daha kiçik demoqrafik paya sahib olduqları üçün ictimai diskursda daha az görünürlər, lakin onların dini praktikalarının tanınması məsələsi multikultural siyasətin inklüzivlik səviyyəsini göstərən mühüm indikatorlardan biridir. Beləliklə, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, sekulyarlıq prinsipi formal olaraq bütün dini qruplara neytral münasibət göstərməyi hədəfləsə də, tarixi kontekst, demoqrafik struktur və ictimai diskurs real praktikada fərqli nəticələr doğurur.

Avroməkanda fərqli dini icmalar arasında münasibətlər inteqrasiya prosesinin mühüm sosial aspektini təşkil edir. Xristian, müsəlman, yəhudi və digər kiçik dini icmalar arasında qarşılıqlı münasibətlər yalnız teoloji fərqlərlə deyil, həm də tarixi yaddaş, miqrasiya təcrübəsi və ictimai rəyin təsiri ilə kompleks şəkildə formalaşır. Bu münasibətlər bəzi hallarda əməkdaşlıq və dialoq formasında, digər hallarda isə stereotiplər və sosial məsafə şəklində təzahür edə bilər.

Bir çox Avropa şəhərlərində dini icmalar arasında dialoq platformaları yaradılmış və bu təşəbbüslərin dini icmalar arasında qarşılıqlı anlaşmanın güclənməsinə xidmət edəcəyinə ümid edilir. Məsələn, xristian və müsəlman dini liderlərinin birgə sosial layihələrdə iştirakı miqrantların adaptasiyasına və yerli icmalarla münasibətlərin yumşalmasına müsbət təsir göstərir. Bu cür əməkdaşlıq dini müxtəlifliyin sosial kapitalla çevrilməsi prosesinin praktik nümunəsi kimi qiymətləndirilə bilər.

Bununla yanaşı, təəssüflə bildirməliyik ki, bəzi hallarda dini qruplar arasında rəqabət və ya qarşılıqlı ehtiyatlı münasibət də müşahidə olunur. Bəzi hallarda yeni miqrant icmalarının formalaşması yerli dini strukturlarla resurs bölüşdürülməsi, ibadət məkanlarının yerləşməsi və ictimai görünürlük kimi məsələlərdə gərginlik yaradır. Bu proseslər dini müxtəlifliyin sosial inteqrasiyaya təsirinin təkə hüquqi deyil, həm də sosial-psixoloji xarakter daşdığı göstərir. Yəhudi icmalarına qarşı antisemit stereotiplər, müsəlman icmalarına münasibətdə islamofobiya diskursu və bəzi hallarda xristian icmalarına qarşı sekulyar tənqidlər dini qruplar arasında etimad səviyyəsinə təsir edən mühüm faktorlar kimi çıxış edir. Bu stereotiplərin zəiflədilməsi üçün mədəniyyətlərarası dialoq proqramları və birgə sosial təşəbbüslər həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan, dini müxtəlifliyin idarə olunmasında əsas məqsəd yalnız fərqli icmaların yanaşı mövcudluğu deyil, onların qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq əsasında sosial əlaqələr qurmasını təmin etmək olmalıdır.

Bir sıra Avropa ölkələrində müsəlman əhalinin payı digər regionlarla müqayisədə daha yüksəkdir. Xüsusilə Fransa və Almaniya kimi qərbi avropa ölkələrində uzun illər davam edən miqrasiya prosesləri nəticəsində böyük müsəlman icmaları formalaşmışdır. Bu icmalar əsasən böyük şəhərlərin ətraf rayonlarında məskunlaşmış və zamanla öz sosial-mədəni "strukturlarını" qurmuşlar.

Çox vaxt dil baryeri, sosial-iqtisadi çətinliklər və qarşılıqlı etimadın zəifliyi inteqrasiya prosesinin ləngiməsinə səbəb olmuşdur. Bu vəziyyət ictimai diskursda "paralel cəmiyyətlər" fenomeninin meydana çıxmasına gətirib çıxarmışdır.

Son illərdə Avropada islamofobiya və digər dinlərə qarşı dözümsüzlük daha çox görünməyə başlayıb. Bunun əsas səbəblərindən biri terror hadisələri ilə bağlı yaranan təhlükəsizlik narahatlıqlarıdır. Radikal dini qrupların törətdiyi hücumlar, təəssüf ki, müsəlman icmalarına qarşı stereotiplərin dərinləşməsinə səbəb olub. Xüsusən Böyük Britaniya və Fransa kimi dominant dövlətlərdə kütləvi media islam dini ilə ekstremizmi tez-tez bir-birinə bağlayır. Bu isə insanların qorxularını artırır və müsəlman miqrantlara qarşı ayrı-seçkilik hallarını çoxaldır. Bəzi ölkələrdə isə dini simvollar və müqəddəs mətnlərlə bağlı provokativ aksiyalar ictimai gərginliyi daha da yüksəldir və dinlərarası münasibətləri mənfi təsir edir. Bununla da qeyd edə bilərik ki, dini müxtəliflik təkə qanunla qorunan məsələ deyil, həm də insanların emosional və sosial münasibətləri ilə bağlıdır.

2015-2020-ci illərdə Paris, Brüssel, Berlində onlarla insanın həyatını itirməsinə səbəb olan irimiqyaslı

terror hücumları, həmçinin, Vyana, Drezden, Liverpolda məktəb, xəstəxana və ictimai məkanlarda törədilmiş miqyasca daha kiçik terror hadisələri, Praqa, London kimi şəhərlərdə polislərə ardıcıl hücum edilməsi və s kimi hadisələrin araşdırılmasından ortaya çıxan faktlar, bu hücumları törədənlerin ya birbaşa radikal qruplaşmaların üzvü olduğunu ya da müəyyən əlaqələrinin olduğunu göstərdi. Bütün bunlar, Avropa ölkələrinin təhlükəsizlik siyasətini sərtləşdirməsinə, sərhəd nəzarətinin gücləndirilməsinə və radikallaşmaya qarşı yeni sosial proqramların hazırlanmasını zəruri etdi.

Hal-hazırda global multikulturalizm çağırışlarına rəğmən görünən odur ki, bir sıra Avropa ölkələrində əsasən Almaniya və İtaliyada sağçı və populist siyasi qüvvələrin ictimai dəstəyi artmışdır. Bu partiyalar miqrasiya və təhlükəsizlik ritorikasını ön plana çəkərək özlərinin seçici bazasını genişləndirmişlər. Onların siyasi proqramlarında əsas məsələlərdə sərhəd nəzarətinin gücləndirilməsi, miqrasiya kvotalarının azaldılması və milli identikliyin qorunması durur. Bu tendensiyanı xüsusilə Fransa, Almaniya, İtaliya, Niderland və Macarıstan kimi ölkələrdə daha aydın müşahidə edirik.

Fransada "Milli Mitinq" partiyası sərhəd nəzarətinin gücləndirilməsi, qeyri-qanuni miqrantların deportasiya prosesinin sürətləndirilməsi və vətəndaşlıq əldə etmə qaydalarının sərtləşdirilməsi kimi, Almaniya "Alternative für Deutschland" partiyası miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsi və sığınacaq prosedurlarının, ailə birləşməsi proqramlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürmüşdür. İtaliyada Giorgia Meloninin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən "İtalyan Qardaşları" partiyası qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınmasını prioritet elan etmişdir. Hökumət Aralıq dənizi üzərindən gələn miqrant axınının məhdudlaşdırılması, insan qaçaqmalçılığına qarşı sərt cəzaların tətbiqi və sığınacaq prosedurlarının sürətləndirilməsi kimi qərarlar qəbul etmişdir. Macarıstanda Viktor Orbanın rəhbərliyi altında hökumət sərhəddə fiziki baryerlərin qurulması və sığınacaq müraciətlərinin məhdudlaşdırılması, həmçinin xarici maliyyə ilə fəaliyyət göstərən bəzi miqrasiya təşkilatlarına hüquqi məhdudiyyətlər tətbiq etmişdir.

Miqrantlara, dini müxtəlifliyə qarşı mənfi rəyin formalaşmasında digər səbəblərə isə, onların üz tutduqları ölkənin "milli kimliyinə" uyğunlaşmamaları, özlərini bir növ izolyasiya edərək, inteqrasiya etməkdən çəkinmə tendensiyası, demoqrafik böhrana səbəb olmaq, həmçinin, onsuzda mövcud olan işsizlik problemini daha da artırmaqlarıdır. Pew Research Center-in (Pew Araşdırma Mərkəzinin) rəsmi mənbələrinə əsasən, Fransa, Almaniya və İsveç kimi ölkələrdə müsəlman əhalinin sayı təxminən 5-6 milyon civarındadır ki, bu da, ümumi əhalinin təxminən 8 %-ni təşkil edir. Bu qruplar arasında sosial-iqtisadi təcrid və işsizlik səviyyəsinin yüksək olması, sosial gərginlik və kriminal hadisələrin artması ictimai diskursda miqrasiya və inteqrasiya məsələsini ön plana çıxardığını görürük.

Ümumiyyətlə, dini müxtəlifliyin miqrantların sosial inteqrasiyasına təsiri kontekstual və çoxşaxəlidir. Effektiv nəticə dövlət siyasətinin inklüzivliyindən,

vətəndaş cəmiyyətinin fəallığından və qarşılıqlı tolerantlıq səviyyəsindən asılıdır. Dini müxtəliflik düzgün idarə olunduqda sosial kapitalı artırır və davamlı cəmiyyət modelini gücləndirən mühüm faktor kimi çıxış edə bilər[4,s.456].

FRA-nın (European Agency for Fundamental Rights) bəzi son statistik məlumatlarına əsasən ən yüksək məşğulluq səviyyəsi Niderlandda (70%), daha sonra Almaniyada (67%) və İsveçdə (65%) müşahidə olunur. İtaliyada bu göstərici 62%, Fransada isə 59% təşkil edir[5,s.120].

Bununla belə, məşğulluq göstəricilərinin yüksək olması avtomatik olaraq tam sosial inteqrasiyanı ifadə etmir. Əmək bazarında iştirak sosial qəbul, mədəni uyğunlaşma və diskriminasiya səviyyəsi kimi digər faktorlarla qarşılıqlı əlaqədə qiymətləndirilməlidir.

Göstəricilər ölkələr arasında inteqrasiya siyasətinin effektivliyi, əmək bazarının elastikliyi və sosial adaptasiya mexanizmlərinin səviyyəsi ilə bağlı fərqləri əks etdirir. Məşğulluq səviyyəsinin yüksək olması miqrantların iqtisadi inteqrasiyasının daha uğurlu olduğunu göstərir və sosial inteqrasiyanın əsas indikatorlarından biri hesab olunur. Aşağı göstəricilər isə əmək bazarına çıxışda struktur maneələrin, dil baryerinin və ya sosial diskriminasiya hallarının mövcud ola biləcəyini göstərir[6,s.240].

Nəticə

Avropa İttifaqında dini müxtəliflik miqrantların sosial inteqrasiyasına kompleks və çoxşaxəli təsir göstərir. Aparılan təhlil göstərir ki, dini identiklik həm sosial dəstək mexanizmi, həm də potensial sosial məsafə amili kimi çıxış edə bilər. Dini icmalar miqrantların ilkin adaptasiyasında, sosial şəbəkələrin formalaşmasında və mənəvi sabitliyin qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu isə inteqrasiyanın sosial və psixoloji aspektlərini gücləndirir.

Eyni zamanda, əmək bazarına çıxış imkanları, təhsil səviyyəsi və ictimai iştirak kimi göstəricilər inteqrasiyanın əsas indikatorlarıdır. Statistik məlumatlar göstərir ki, ölkələr üzrə fərqli nəticələr mövcuddur və bu fərqlər dövlət siyasətinin inklüzivliyi, sekulyarlıq modeli və multikultural yanaşmanın tətbiqi ilə sıx bağlıdır. Dini müxtəlifliyin düzgün idarə olunmaması sosial gərginlik, stereotiplər və diskriminasiya riskini artırır.

Dini müxtəliflik Avropa İttifaqında sosial inteqrasiyanın qarşısında yalnız çətinlik deyil, eyni zamanda sosial kapital və mədəni zənginlik mənbəyi

kimi də qiymətləndirilməlidir. Effektiv inteqrasiya siyasəti qarşılıqlı hörmət, tolerantlıq, dialoq və bərabər imkanlar prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Yalnız bu halda dini müxtəliflik inklüziv və davamlı cəmiyyət modelinin formalaşmasına töhfə verə bilər. Beləliklə, sonda belə bir nəticəyə gəlik ki, müxtəlif miqrantların sosial inteqrasiya siyasətinin uğurunu dini müxtəlifliyin məhdudlaşdırılmasında deyil, onun institusional çərçivədə konstruktiv şəkildə idarə olunmasında axtarmaq lazımdır.

References

1. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46(1), 5–34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
2. Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world* (6th ed.). Guilford Press. 401 s.
3. Cesari, J. (2013). *Why the West fears Islam: An exploration of Muslims in liberal democracies*. Palgrave Macmillan. 320 s.
4. Crul, M., Schneider, J., & Lelie, F. (Eds.). (2012). *The European second generation compared: Does the integration context matter?* Amsterdam University Press. 456 s.
5. Eurostat. (2024). *Migrant integration statistics – Labour market indicators*. Publications Office of the European Union. 120 s. <https://ec.europa.eu/eurostat>
6. Modood, T. (2013). *Multiculturalism: A civic idea* (2nd ed.). Polity Press. 240 s.
7. Avrupa Komisyonu. (2021). *Action Plan on Integration and Inclusion 2021–2027*.
8. European Commission Directorate-General for Migration and Home Affairs. 32 s. <https://ec.europa.eu/home-affairs>
9. Hackett, Conrad, Marcin Stonawski, Yunping Tong, Stephanie Kramer, Anne Fengyan Shi and Dalia Fahmy. 2025. "How the Global Religious Landscape Changed From 2010 to 2020." Pew Research Center
10. European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). *Antisemitism – Overview of data available in the European Union 2011–2021*. Publications Office of the European Union.
11. Europol. (2021). *European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT 2021)*. Publications Office of the European Union